

بررسی ادله مهریه زوجه غیرمدخوله در فوت یکی از زوجین

چکیده

یکی از آثار عقد ازدواج دائم مهریه یا صداق است، مهریه از حقوق مالی است که با اهداف معنوی همچون تکریم زوجه، تعمیق مهر و محبت همراه است، و مرد به مجرد عقد نکاح و تعیین میزان آن به همسر خود در قبال ایمان و پاکدامنی او تعهد می نماید، فقها اتفاق نظر دارند که زوجه با عقد نکاح دائم استحقاق همه مهر را پیدا می کند، ولی در شرایط استقرار مهر کامل اختلاف نظر دارند، البته همگی متفقند که نزدیکی و آمیزش جنسی یکی از شرایط استقرار مهر کامل است، از این جهت اگر قبل از نزدیکی طلاق اتفاق افتد نصف مهر در صورت پرداخت به زوج مسترد می شود، اختلاف در وفات یکی از زوجین قبل از نزدیکی است که دیدگاه مشهور بر الحاق وفات به دخول و استقرار مهر کامل است، ولی دیدگاه جمع قابل توجهی از فقهای از فقهایان برجسته امامیه در ادوار مختلف بر الحاق وفات به طلاق و استقرار نصف مهر بوده است، قانون مدنی ایران در این مساله بر دیدگاه مشهور تدوین شده است، مقاله حاضر با بازخوانی و بررسی ادله و مبانی دیدگاه طرفین نقدهای جدی بر دیدگاه مهر کامل وارد دانسته، در برابر دیدگاه تنصیف را برخوردار از دلایل قوی فقهی تشخیص داده، به این نتیجه رسیده که نزدیکی تنها عامل مستقل و انحصاری استقرار مهر کامل است. این پژوهش می تواند دستمایه مفیدی در جهت اصلاح قانون مدنی، و راهکار مناسبی در کاستن از شمار بدهکاران مهریه، آن هم به عامل ناخواسته وفات یکی از زوجین بوده باشد.

کلید واژه ها: صداق، طلاق، غیر مدخوله، وفات زوجین، نفقه، ارث.

مقدمه

با عقد ازدواج صحیح دائمی زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی پیدا می کنند، که برخی از آنها مالی و برخی غیر مالی، برخی مشترک و برخی مختص به یکی از آنهاست. از حقوق مالی مشترک ارث بردن از یکدیگر، و از حقوق مالی مختص زوجه نفقه و مهریه است.

توضیح اینکه: عقد ازدواج دائم از اسباب و موجبات توارث زوجین است، البته به شرط حیات یکی از زوجین بعد از وفات دیگری و عدم مانع از ارث بری مثل کفر و قتل عمدی و عدوانی است، خواه زوجه مدخوله باشد یا نباشد - مگر ازدواج در مرض منجر به موت زوج قبل از نزدیکی که زوجه ارث نمی برد به ادله ای که در کتاب المیراث آمده است - همچنین فرقی بین زوجه ناشزه و غیر ناشزه نمی باشد، زیرا تا زمانی که غلقه زوجیت باقی؛ و موت یکی از زوجین علت فراق باشد، حکم مسأله همین است.

همچنین عقد صحیح دائمی از موجبات نفقه زوجه بر زوج است، منتهی نفقه مشروط است به تمکین کامل زوجه از زوج، تمکین کامل زوجه عبارت است از تمکین خاص - خواه نزدیکی صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد - و خروج از خانه با اجازه شوهر، و نظافت و آرایش برای شوهر. و نشوز زوجه - عدم تمکین خاص، خروج از منزل بدون اجازه شوهر و ترک آرایش برای شوهر به نحو قضیه مانعة الخلو - مانع نفقه است، در نتیجه نشوز و همچنین ارتداد و وفات و طلاق باین مسقط نفقه است.

همچنین از آثار عقد صحیح دائم مهریه است، زوجه با عقد دائم شرعی استحقاق همه مهر را پیدا می کند، ولی در استقرار مهر کامل اموری گفته شده که بعضی از آنها مورد اختلاف است، و آنها عبارتند از:

1- آمیزش جنسی بین زوجین؛ که در عقد صحیح دائم با تعیین مهر برای زوجه مهر المسمی است، از این جهت اگر قبل از نزدیکی طلاق اتفاق افتد نصف مهر به زوج در صورت پرداخت برگردانده می شود " وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... بقره/237. از نظر امامیه خلوت صحیحه زوجین بدون نزدیکی در صورت طلاق موجب استقرار مهرکامل نمی شود.

2- وفات یکی از زوجین، اگر وفات یکی از زوجین بعد از نزدیکی باشد بدون شک زوجه مستحق همه مهر است، اما اگر قبل از نزدیکی باشد؛ سه نظر است. الف) استقرار تمام مهر در صورت فوت یکی از زوجین؛ ب) استقرار نصف مهر در فوت یکی از زوجین، ج) تفصیل بین فوت زوج و زوجه، در فوت زوج استقرار تمام مهر است و در فوت زوجه نصف مهر.

مذاهب اربعه اهل سنت در وفات یکی از زوجین قائل به استقرار مهر کامل می باشد، و هبه زحیلی در این مورد می نویسد " اِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْوُطْئِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ اسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْمَهْرَ كُلَّهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسُخُ بِالْمَوْتِ وَأَمَّا يَنْتَهِي بِهِ لِانْتِهَاءِ أَمَدِهِ وَهُوَ الْعُمُرُ؛ وَلَا جَمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ بِالْمَوْتِ (الفقه الاسلامی وادلته، 6800/9)

3- ارتداد فطری زوج؛ از آنجا که ارتداد فطری در حکم موت، و مرتد در حکم میت است، طبعاً ارتداد زوج قبل از نزدیکی در استقرار تمام یا نصف مهر تابع وفات خواهد بود، و جداگانه بررسی خواهد شد.

مقاله حاضر به بازخوانی و بررسی ادله مقدار مهریه زوجه غیر مدخوله در صورت وفات یکی از زوجین می پردازد، و با موارد ارث و نفقه کاری نخواهد داشت.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، در این مساله بر دیدگاه مشهور، و قائل به استحقاق و استقرار تمام مهر شده است، در ماده 1082 زوجه را به مجرد عقد مالک همه مهر دانسته، در ماده 1092 تصریح دارد که در طلاق قبل از نزدیکی نصف مهر برای زوجه و نصف دیگر آن به زوج برمی گردد، قهراً وفات قبل از نزدیکی داخل در حکم ماده قبل، و همه مهر برای زوجه خواهد بود.

برداشت شارحان قانون مدنی از مواد فوق نیز همین بوده است، یکی از شارحان قانون مدنی در این مورد می نویسد: در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید نکاح منحل می گردد و زن مستحق مهر المسمای خود است، خواه نزدیکی بعمل آمده باشد یا بعمل نیامده باشد، زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمی گردد، عودت نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی برخلاف قاعده به دستور ماده 1092 ق م می باشد، بعضی از فقها حکم طلاق را در مورد فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکی جاری کرده اند... (امامی؛ حقوق مدنی، 417/4). حقوقدان دیگر در این مورد می نویسد: انحلال نکاح به دلیل فوت را نباید با طلاق و فسخ در مورد عنین قیاس کرد، زیرا از مفاد ماده 1082 بخوبی برمی آید که زن پس از عقد مالک مهر المسمی می شود و حکم ماده 1092 در مورد استرداد نیمی از مهر ویژه طلاق پیش از نزدیکی است و باید محدود به همان مورد شود... با وجود این پاره ای از فقیهان اعتقاد دارند که زن پس از نکاح مالک نیمی از مهر می شود و نیم دیگر در اثر نزدیکی به او منتقل خواهد شد تأیید می کنند که در هر مورد که نکاح پیش از نزدیکی منحل شود

استحقاق بیش از نصف مهر را ندارد. (کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ص 139، ش/94) صفائی وامامی نیز براین باورند و می نویسند: زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهر المسمی شده و موجبی برای سقوط حق او یا قسمتی از آن نیست؛ ماده 1092 قانون مدنی که مربوط به طلاق است یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به مورد فوت گسترش داد. بعضی از فقها در مورد فوت شوهر قبل از نزدیکی قائل به تنصیف مهر شده اند، ولی نظر مشهور فقهای امامیه برخلاف آن است... (مختصر حقوق خانواده، ص168/ش162). همچنین دیگر اساتید حقوق (ر.ک: جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ص؛ 291)

شارحان قانون مدنی با اشاره به وجود نظرمخالف، از نظرمشهور پیروی نموده اند، و از اظهار نظر درمسأله خود داری کرده اند، گوئیا بررسی آن را در صلاحیت فقیهان دانسته اند، لذا شایسته است که از نظر فقهی بررسی کاملی در آن به عمل آید، تا مبنای اصلاح قانون مدنی قرار گیرد.

پیشینه تحقیق و نوآوری های آن

از دیرزمان فقهای امامیه در این مسأله اختلاف نظر داشته اند، از نظرمشهور اگر وفات یکی از زوجین قبل از نزدیکی اتفاق افتد زوجه مستحق تمام مهر است، و این دیدگاه از شیخ مفید (احکام النساء، ص49) ، شیخ طوسی (المبسوط، 4/495) ؛ سید مرتضی (مسائل الناصریات، ص334) و ابن حمزه (الوسيلة الی نیل الشریعة؛ ص297) و ابن ادریس و همچنین جمعی از متأخرین از جمله صاحب جواهر (جواهر الکلام، 326/39) و برخی از معاصرین است. ابن ادریس (م. 598 ق) در این مورد آورده است که فوت نزد اصحاب ما امامیه جاری مجرای دخول است در استقرار همه مهر. (السرائر 2/585) یکی از فقیهان معاصر پس از بحث استدلالی در مسأله نتیجه می گیرد " ...إِنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَشْهُورُ فِي الْبَابَيْنِ مِنْ اسْتِقْرَارِ جَمِيعِ الْمَهْرِ بِالْمَوْتِ ... وَلَكِنَّ الْحَقَّ كَمَا عُرِفَتْ وَجُوبِ جَمِيعِ الْمَهْرِ فِي الصُّورَتَيْنِ. (مکارم شیرازی، انوار الفقاهه فی احکام العترة الطاهرة، 207/3)

البته عده ای مثل شیخ طوسی (النهایة، ص471) قاضی ابن براج (المهدب، 2/204) و قطب الدین کیدری (اصباح الشیعه، به نقل از سلسله الینابیع الفقهیه، 1/339) قائل به تفصیل شده اند: در فوت زوج فتوا به تمام مهر و استحباب را در نصف، و در فوت زوجه فتوا به نصف مهر داده اند.

در برابر دیدگاه مشهور، جمع قابل توجهی از فقیهان امامیه مثل ثقة الاسلام کلینی (م/329 ق) شیخ صدوق؛ (م/382 ق) از قداماء، شیخ یوسف بحرانی (م/1186 ق) صاحب ریاض (م/1231 ق) میرزای قمی (م/1231 ق) از متأخرین و... قائل به نصف شده اند، صاحب ریاض (متوفای 1231 هق) در این مورد آورده است که صریح مُقْتَبِع و ظاهر کافی و فقیه این است که حکم مهر در صورت وفات یکی از زوجین قبل از دخول حکم طلاق است، بلکه برخی از متأخرین شهرت بین قدما را حکایت کرده اند، و این مختار جمعی از متأخرین است.

از فقیهان معاصر آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی (م/1325 ش)؛ علامه آل کاشف الغطاء (م/1333 ش) و محقق خوئی (د/1371 ش) و امام خمینی، (د/1368 ش) و اکثریت فقیهان حاضر در صورت فوت یکی از زوجین قائل به نصف مهر شده اند. یکی از فقیهان معاصر پس از بحث استدلالی در این مورد می نویسد " و بَدَلْكَ يَظْهَرُ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَوَّاهُ فِي الْمَتْنِ مِنَ التَّنْصِيفِ ... (فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسيلة، کتاب النکاح 441)

پژوهش حاضر با بررسی ادله طرفین، وارد دانستن نقدهای جدی بر دیدگاه تمام، و تقویت و ترجیح دیدگاه نصف، می تواند دستمایه مفیدی برای مراجع قانونگذاری در جهت اصلاح و بازنگری مواد مربوطه در قانون مدنی باشد، چیزی که بازنگری و اصلاح قانون مدنی را ضرورت می بخشد این که امروزه بر اثر ضعف باورهای دینی و دور شدن جوانان از هدف زناشویی؛ خانواده ها تحکیم پیوند زناشویی و خوشبختی زوجین را در مهریه های سنگین جستجو می کنند؛ و در مقام پرداخت مهریه به علت طلاق، وفات و علل دیگر معمولاً از عهده آن بر نمی آیند؛ در نتیجه روز به روز بر تعداد بدهکاران جامعه و زندانیان مهریه افزوده می شود؛ پژوهش حاضر با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی مسأله، می تواند گام مؤثری در کاهش بدهکاران مهریه، آن هم به عامل نا خواسته - فوت یکی از زوجین - بوده باشد.

ترتیب منطقی مقاله بدین گونه خواهد بود: تبیین ادله دیدگاه مشهور، تبیین ادله دیدگاه غیر مشهور؛ تحقیق در مسأله؛ جمع بندی مباحث، نتیجه مقاله.

شایسته است در این بررسی، بیشتر از دیدگاه متفاوت دو تن از فقهیان معاصر که با محوریت کتاب تحریر الوسیله به تبیین استدلالی مسأله پرداخته اند، و بگونه مطلوبی دلایل دیدگاهشان را انعکاس داده اند؛ استفاده شود، تا ببینیم نتیجه این پژوهش ما را به کدامیک شان رهنمون خواهد شد.

تبیین ادله دیدگاه مشهور

جهت رعایت اختصار، نیازی به نقل اقوال قائلین به دیدگاه مشهور دیده نمی شود، بلکه فقط به تبیین دلایل و مبانی آنها در این مسأله می پردازیم، دلایل دیدگاه مشهور دو چیز است.

1. عموماً و اطلاقات کتاب

عموماً پرداخت صداق، مثل آیه " وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . نساء/4. مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک عطیه به آنان بپردازید. آیه دلالت می کند که با عقد نکاح زوجه مالک صداق می شود، و استحقاق دریافت همه صداق را پیدا می کند و طبق آیه " یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود..." مائده/1. و همچنین روایت " المؤمنون عند شروطهم " (حراملی؛ وسائل الشیعه؛ 353/12، ب6 من ابواب الخیار؛ ح/1) شوهر باید مهریه را پرداخت نماید، و مادامی که دلیلی برخلاف آن دلالت نکند باید به آن عمل شود، خواه نزدیکی صورت گرفته باشد یا ننگرفته باشد؛ تنها در صورت طلاق قبل از نزدیکی دلیل داریم که نصف مهر باید برگردانده شود " وان طلقتموهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم ... بقره /237. و دیگر موارد فراق زوجین تحت عموم و اطلاقات وجوب پرداخت صداق باقی خواهد ماند.

2. روایات مهر کامل

مهم ترین دلیل بر پرداخت مهر کامل روایات است، چون روایات مورد استناد هر دو دیدگاه می باشد؛ لذا شایسته است همه روایات فهرست وار آورده شوند؛ سپس به تبیین استناد هر گروه به روایات دیدگاه مورد نظر؛ و توجیه روایات دیدگاه دیگر پرداخته شود، همچنین برای رعایت حجم مقاله در هر مورد تنها متن یکی دو روایت ذکر می شود، و از نقل بقیه خود داری می شود.

الف) روایات مهر کامل

روایاتی که بر استقرار مهر کامل در صورت فوت زوج دلالت می کنند، عبارتند از روایت حلبی عن ابی عبدالله (ع) انه قال فی المتوفی عنها زوجها اذا لم یدخل بها؛ ان كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث. (حر عاملی، وسائل الشیعه، 75/15، باب 58؛ ح/22) همچنین روایت سلیمان بن خالد: سألته عن المتوفی عنها زوجها ولم یدخل بها، فقال: ان كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدة و لها الميراث. (همان، باب 58 من ابواب المهور، ح/20) و روایت زراره و ابوبصیر (همان، باب 58 ح/22). روایت ابوالصباح کنانی (همان، باب 58، ح/21). همچنین روایت منصور بن حازم (همان، باب 58 ح/24 و 23). روایت سماعة همانند روایت سلیمان بن خالد است (همان؛ باب 58 ح/20). روایت دعائم الاسلام (نوری، مستدرک الوسائل، 96/15، باب 14 از ابواب المهور، ح/2).

به نظر مشهور فقها این روایات که دلالت بر استقرار تمام مهر در صورت وفات شوهر می کنند؛ از حیث سند معتبر، و مورد عمل مشهور، و موافق با کتاب هستند.

ب) روایات تنصیف

در مقابل دیدگاه مهر کامل، انبوهی از روایات بر دیدگاه تنصیف وارد شده است، که صاحب ریاض می نویسد" و علیه تدل المستفیضة الاخری التي كادت تبلغ التواتر، بل لا یبعد ان تكون متواترة، واكثرها معتبرة الاسانید. (طباطبائی، ریاض المسائل، 433/10). علامه حر عاملی نیز می نویسد" وأكثرها و أثقها سنداً و دلالة ما دلَّ علی التنصیف، و حُمِلَ معارضتها علی التقية وغيرها (وسائل الشیعه، 8/15 فهرست مطالب) تعداد این روایات بالغ بر پانزده روایت است، که در بین آنها روایات صحیح و موثق وجود دارد، بیش از ده روایت در مورد فوت زوج است و بیش از پنج روایت در مورد فوت یکی از زوجین. اما در خصوص فوت زوج حتی یک روایت هم وارد نشده است، یکی از فقها در این مورد - تمام مهر در فوت زوج- می نویسد" ومن العجب أنه ليس في أخبار الباب ما يدلُّ علی مقالة المشهور، بل هنا ك أخبار عديدة تدلُّ علی خلافها. (مکارم، انوار الفقاهه؛ کتاب النکاح، 205/3)

روایات نصف در صورت فوت زوج عبارتند از:

1) روایت محمد بن مسلم عن احدهما فی الرجل یموت و تحته امرأة لم یدخل بها، قال: لها نصف المهر (وسائل الشیعه، 71/15 باب 58 ح/1). 2) روایت اول عبید بن زرارة (همان، ب 58 ح/4). 3) روایت عبدالرحمان بن حجاج. (همان، ب 58 ح/5). 4) روایت حلبی از امام صادق(ع) (همان، ب 58 ح/6). 5) روایت ابن ابی عمیر، همان. 6) روایت زراره از امام باقر(ع) (همان، ب 58 ح/15). 7) روایت ابی عبیده حذا از امام باقر(ع) (همان؛ ب 58 ح/2). 8) روایت دوم عبید بن زرارة از امام صادق(ع) (همان ب 58 ح/11). 9) روایت سوم عبید بن زرارة از امام صادق(ع) در مورد ازدواج دو یتیم (همان، ب 58 ح/14)، 10) روایت عبدالله بن بکیر از امام صادق (ع) (همان، ب 58 ح/16). 11) روایت حسن صیقل و ابی العباس از امام صادق (ع)، (همان؛ ب 58، ح/12).

همچنین بیش از پنج روایت دلالت بر نصف در صورت فوت یکی از زوجین دارد، که عبارتند از:

1) روایت عبید بن زراره از امام صادق (ع) عن رجل تزوج امرأة و لم یدخل بها؛ قال: ان هلك او هلك او طلقها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث؛ (وسائل الشیعه، ب 58 ح/3). 2) روایت زرارة از امام باقر یا امام صادق (ع) (همان، ب 58 ح/7). 3) روایت ابن ابی یعفور از امام صادق (ع)

(همان، ب 58 ح 8/، 4) روایت فضل بن ابی العباس و عبید بن زرارة از امام صادق(ع) (همان، ب 58 ح/ 9. 5) روایت ابی جارود از امام باقر(ع) (همان، ب 58 ح 10). 6) روایت صالح بن جمیل از امام صادق(ع) (همان، 58 ح/ 13).

استدلال به روایات بر استقرار مهر کامل

قائلین به دیدگاه مشهور با استناد به روایات تمام در صورت فوت زوج، می گویند میان این دسته از روایات با روایات نصف تعارض پیدا می شود، در جمع بین این دو دسته روایات امکان جمع دلالتی یعنی حمل روایات نصف بر استحباب ابراء زوجه زوج را از نصف دیگر، یا حمل روایات تمام بر استحباب بذل ورثه زوج نصف دیگر را به زوجه جهت تسلی از او به علت از دست دادن شوهر وجود ندارد، زیرا هیچ کدام جمع عرفی نیستند و قرینه و شاهی بر آن وجود ندارد، پس نوبت به مرجحات دیگری رسد.

یکی از مرجحات در باب تعارض؛ شهرت فتوایی عملی است که روایات مهر کامل مورد عمل اصحاب هستند، و مشهور بر طبق آن فتوا داده اند، مرجح دیگر اینکه روایات تمام موافق با قرآن است، (مکارم، انوار الفقه، کتاب النکاح، 203/3). روایات نصف حمل می شوند بر ارث زوج از زوجه، چنانکه محقق حلی و عده ای فتوای شیخ طوسی در نهاییه بر آن حمل کرده اند، (شیخ طوسی و محقق حلی، النهایة و نکتها، 323/2) ولی این حمل در صورت فرزند داشتن زن از شوهر سابق جور در نمی آید - زیرا ارث شوهر ربع است نه نصف - همچنین موجب نا هماهنگی در روایات نصف در موت یکی از زوجین می شود، زیرا لازمه اش آن است که زوجه نصف را به عقد ببرد، و زوج نصف را به ارث. (نجفی؛ جواهر الکلام، 330/3).

روایات نصف هر چند شهرت روائی دارد، ولی این از مرجحات نمی باشد، چنانکه در محلش گذشت - ظاهراً مقصود معظم له این است که حجیت شهرت روائی مشروط است به اینکه عمل برخلاف آن احراز نشده باشد... زیرا عمل بر خلاف روایت خود قرینه است که مقبوله (عمر بن حنظله) نسبت به این مورد اطلاق ندارد. (مکارم شیرازی، انوار الاصول، 586/3) در مسأله مورد بحث چون عمل مشهور برخلاف روایات نصف است؛ پس چنین شهرت روائی اعتباری ندارد - همچنین روایات نصف مخالف با عامه است، البته این نیز یکی از مرجحات باب تعارض است، در این صورت باید روایات تمام را حمل بر تقیه کرد، ولی حمل بر تقیه در اینجا وجهی ندارد، زیرا اگر امامان (ع) در این مسأله فرعی تقیه می کردند؛ آن همه روایات تنصیف که نزدیک به تواتر است از آنها نقل نمی شده پس در این مسأله تقیه وجود نداشته است. (مکارم، انوار الفقه؛ کتاب النکاح 203/3)

همچنین در تحکیم استقرار مهر کامل می گویند: قیاس وفات قبل از نزدیکی به طلاق قبل از نزدیکی - بلکه اولویت تنصیف در وفات، زیرا در طلاق نصف به زوج برمی گردد، ولی در وفات نصف به ورثه زوج، و عدم تضييع حق ورثه صغار - مع الفارق است، زیرا طلاق قبل از نزدیکی موجب جدائی کامل زوجین می شود و زوجیتی باقی نمی ماند، ولی موت زوجیت را باطل نمی کند و لذا از هم ارث می برند " ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد و لهن الرُّبُع مِمَّا ترکتم ان لم یکن لکم ولد... نساء/ 12. که بعد از مردن بر آنها عنوان زوجیت اطلاق شده، و همچنین جواز غسل هر یک توسط دیگری و... بخلاف طلاق قبل از نزدیکی که از نوع طلاق بائن است، زوجین به هم حرام می شوند، و ارث بردنی در بین نیست.

دلایل دیدگاه مشهور بر استقرار مهر کامل در صورت موت زوجه- با تصریح به این که در خصوص آن روایتی نداریم- نیز دو چیز است؛ یکی حصر مستفاد از روایت منصور بن حازم؛ که امام (ع) در پاسخ راوی فرمودند " لا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِلَّا مَا ذَكَرْتُ لِلْمَطْلُوقَةِ " راویان سخنان مرا درست به خاطر نمی سپارند، نصف فقط برای مطلقه غیر مدخوله است، مفهومش اینکه در وفات تمام مهر است. دلیل دیگر، الغاء خصوصیت از حکم موت زوج در استقرار تمام مهر و اسراء آن به موت زوجه، که موت سبب بطلان نکاح نمی شود، پس فرقی بین موت زوج با زوجه نمی باشد.

قائلین به دیدگاه مشهور در پاسخ از شش روایات بر تنصیف مهر در فوت یکی از زوجین می گویند: این روایات مورد اعتراض اصحاب هستند، و در اصول اختیار کردیم که روایت هر چند از حیث سند معتبر باشد با اعتراض اصحاب از حجیت ساقط می شود؛ بلکه روایت هر قدر از اعتبار بالاتری برخوردار باشد؛ اعتراض موجب وهن بیش تر می شود، زیرا این روایات در مرای و منظر آنان بوده و آنها به او عمل نکرده اند؛ پس دانسته می شود که در آن نقصی وجود داشته است، یا اینکه این روایات چون مشتمل بر حکم فوت زوج و زوجه است، و چون در زوج تمام را اختیار کردیم اگر در زوجه نصف را اختیار کنیم، این تفکیک قائل شدن در مضمون روایات است، که امری غیر معمول است (مکارم، انوار الفقاهه 206/2) این بود خلاصه ای از دلائل قائلین دیدگاه مشهور بر استقرار تمام مهر در فوت یکی از زوجین، و توجیه روایات دیدگاه دیگر.

بررسی دیدگاه تنصیف مهر

در برابر دیدگاه مشهور، دیدگاه عده ای از فقیهان در زمان های مختلف بر تنصیف مهر در فوت یکی از زوجین بوده است، و ظاهر از ثقة الاسلام کلینی دیدگاه تنصیف است، چون کلینی در نقل روایات بر روایات تنصیف اقتصار کرده و اصلاً روایات تمام را متعرض نشده است (الفروع من الکافی، 119/6، ب/7). شیخ صدوق در المقنع نخست روایتی در تمام و سپس روایتی در تنصیف نقل می کند و به دنبال آن می گوید " وهو الذي أعتدته وأفتى به (المقنع، ص 8-358) همچنین ظاهراً عبارت وی در من لا يحضره الفقيه " كونه كالطلاق " (صدوق، من لا يحضره الفقيه 267/3 ح 1269) نیز نصف است. و از متاخرین نیز علامه یوسف بحرانی پس از طرح دیدگاه طرفین و بحث روائی می گوید " و بالجملة فالظاهر عندی بالنظر الى ما ذكرناه من الاخبار هو القول بالتنصيف (بحرانی؛ الحدائق الناضرة 557/24) همچنین صاحب ریاض می گوید " فالقول بها لا يخلو عن قوة (ریاض المسائل 433/10). میرزای قمی نیز آورده است " مشهور کل مهر است، و لکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد (جامع الشتات، 347/4، م/178).

از معاصرین علامه کاشف الغطاء نیز گوید " فلو مات قبل الدخول او طلقها لها نصفه إن كان قد تعین؛ و إلا فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (تحرير المجله، 28/5 ماده 80) همچنین آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی در این مورد دارد " اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر و قيل بان الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر، وهو الاقوى خصوصاً في موت المرأة (وسيلة النجاه؛ 211/3 مساله/13). امام خمینی نیز می نویسد " لو مات احد الزوجين قبل الدخول فالاقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصاً في موت المرأة (تحرير الوسيله؛ 300/2 مساله 14). محقق خوئی نیز می گوید " المرأة تملك المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت احدهما على الاظهر " (منهاج الصالحين 304/2 م/1350) همچنین دیدگاه آیت الله بهجت و فاضل لنکرانی و اکثر فقیهان معاصر،

برطبق استفتائاتی که از دفاتر آنها شده است قائل به دیدگاه نصف هستند. دلایل و مبانی دیدگاه تنصیف نیز دو چیز است.

تبیین ادله استقرار نصف مهر

1- روایات: مهمترین دلیل قائلین به نصف روایات است که قبلاً به آنها اشاره شد، دلالتشان بر تنصیف روشن است، ولی این روایات با روایات تمام در فوت زوج تعارض پیدا می کنند، چنانکه گفته شد جمع دلالی بین روایات تمام و نصف ممکن نیست، چون هر دو دسته در مدلولشان - تمام یا نصف - ظهور دارند.

پس باید به مرجحات سندی و جهتی رجوع کرد، صاحب ریاض در وجه قوت دیدگاه تنصیف می گوید: ظن حاصل از این کثرت - که نزدیک به تواتر؛ بلکه بعید نیست که تواتر محقق باشد و اعتبار سند اکثر آنها - اقوی است از شهرت فتوائی، بخصوص که دیدگاه تنصیف بین قدما نیز مشهور بوده و همچنین دیدگاه تنصیف به دوران تقیه است. (ریاض المسائل، 10/433). جناب صاحب جواهر ضمن عجیب دانستن ادعای شهرت بین قدما می گوید: مگر اینکه مقصود از قدمای اصحاب راویان احادیث تنصیف مثل ابی عبیده؛ زرارة، عبید بن زرارة، حسن صیقل، فضل ابن ابی العباس؛ جمیل بن صالح و ابن ابی یغفور... باشند، ولی می گوید " إِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ كَمَا تَرَى " که کنایه از ضعف این ادعا است. (جواهر الکلام 326/39). ولی به نظر می رسد؛ اگر قدمای اصحاب شامل فقیهانی شود که یا هم عصر ائمه (ع) یا در زمان غیبت صغری یا کمی بعد از آن می زیسته اند (فرهنگ نامه اصول فقه، ص، 529) نه این ادعا عجیب است؛ و نه مصادیق آن. علامه بحرانی در پاسخ از عمومات و آیه شریفه " و أتوا النساء صدقاتهن نحلة... در استقرار مهر کامل می نویسد: روایات تنصیف از حیث کثرت و صحت قابل طرد نیستند، پس ناچار باید آیه را به آن تخصیص زد، چنانکه در غیر این در نظائرش اصحاب چنین عمل کردند و باید روایات تمام حمل بر تقیه شوند. (الحدائق الناضرة، 24/588).

در توضیح کلام علامه بحرانی می توان گفت که آیه بر اصل وجوب پرداخت دلالت دارد، اما ظهوری نسبت به مقدار پرداخت و زمان پرداخت ندارد، چنانکه طلاق قبل از نزدیکی یکی از مخصصات آیه است؛ روایات متضافره بل متواتره تنصیف مهر در موت یکی از زوجین قبل از نزدیکی نیز مخصص دیگر آیه است؛ همانند مخصصات آیه غیبت " ...ولا یغتب بَعْضُكُمْ بَعْضاً ... حجرات/12. که یک موردش در قرآن آمده است " لا یحب الله الجهرَ بالسوءِ مِنَ القولِ الا مَنْ ظلم ... نساء / 148، و موارد دیگر آن در سنت آمده است. البته صاحب ریاض عموم آیه را مربوط به زوجین زنده دانسته - یعنی فراق با طلاق باشد - نه مطلقاً؛ تا صورت موت را نیز شامل شود (طباطبائی، ریاض المسائل 10/433).

آیه الله فاضل در وجه ترجیح روایات تنصیف می گوید: راویان آن اوثق و اورع و از فضلی اصحاب هستند؛ همچنین روایات تنصیف در مقام بیان حکم الله صادر شده اند، ولی روایات تمام را می توان حمل بر تقیه کرد، چنانکه از روایت منصور بن حازم استفاده می شود که روایات تمام در مقام تقیه بوده است، زیرا از منصور بن حازم دو روایت نقل شده یکی بر تمام دلالت دارد، و در دیگری پس قول امام (ع) " لها المهر كاملا و لها الميراث " ذیلی دارد که إشعار به تقیه دارد و آن اینکه راوی می گوید " فَأَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا النصف، امام (ع) می فرماید " لا یحفظون عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمَطْلُوقَةِ " ظاهراً این دو روایت یکی است؛ زیرا از فردی مثل منصور بن حازم بعید است که حکم یک مسأله را دو بار بپرسد، لذا این دو روایت یک روایت است، چون امام در مقام تقیه بودند در پاسخ انتشار قول

امام به نصف، فرمودند: حکم به نصف مربوط به مطلقه است؛ وگرنه کمتر اتفاق می افتد بین مطلقه و متوفی عنها زوجها اشتباه شود؛ آنهم از افراد متعدد. (تفصیل الشریعة؛ کتاب النکاح، ص 440)

2- الغای خصوصیت از طلاق

درآیه شریفه " فان طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... بقره/237. در طلاق قبل از نزدیکی نصف مهر به شوهر برمی گردد؛ می توان گفت که عرف برای طلاق در تنصیف مهر خصوصیتی نمی فهمد، بلکه متفاهم عرفی از آیه برای تنصیف مدخلیت دو امر است: الف) تعیین مهر در عقد نکاح. ب) مفارقت قبل از نزدیکی. و این دو امر در وفات قبل از نزدیکی نیز محقق است (فاضل، تفصیل الشریعه، کتاب النکاح؛ ص 441).

در نتیجه آیه " وَآتَوَالنِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... بر اصل استحقاق مهریه دلالت می کند؛ ولیکن میزان آن متغیر بوده و آنچه در تعیین میزان آن مؤثر می باشد نزدیکی و دخول است، و اگر از آیه استنباط استقرار مهر کامل با عقد را داشته باشیم در مغایرت با آیه- طلاق قبل از دخول- است که نصف مهر را مشروط به دخول کرده است. لذا ابن جنید اسکافی (م/81 هـ) گوید: عقد فقط موجب نصف مهر می شود، و نصف دیگر با دخول ثابت می شود، بنا بر این قدر متقین از مهر که با عقد ثابت می شود نصف است و اثبات نصف دیگر با موت نیاز به دلیل دارد. (من لا یحضره الفقیه، 4/312؛ ح/5671، پاورقی)

این بود خلاصه ای از دلائل قائلین دیدگاه تنصیف مهرزوجه غیرمدخوله در فوت یکی از زوجین، و توجیه روایات دیدگاه دیگر، که در کلام فقها آمده است.

تحقیق در مسأله

در مورد ادله دیدگاه طرفین دوجیز شایسته تأمل است، یکی نقش شهرت روائی در خبرین متعارض، و دیگری نقش إعراض مشهور در وهن وسقوط خبر مشهور، نخست به شهرت روائی، و سپس به إعراض مشهور می پردازیم:

الف) شهرت روائی: بدون تردید روایات تنصیف در وفات زوج شهرت روائی دارند، شهرت روائی اگر در این مورد محقق نباشد؛ پس در کجا می تواند تحقق بیابد؟ از این جهت قائلین به تمام هم در مورد روایات نصف می گویند " وَقَوْلُ الْمُخَالَفِ وَإِنْ كَانَ أَشْهَرَ بِحَسَبِ الرِّوَايَاتِ ... (مکارم، انوار الفقاهه 3/203). زیرا بیش از ده روایت در وفات زوج به خصوص، و شش روایت در وفات یکی از زوجین بر تنصیف مهر وارد شده است. پس شایسته است در نقش شهرت روائی تأملی داشته باشیم.

اصولی متبحر علامه شیخ محمد رضا مظفر در بحث شهرت و حجیت شهرت روائی می نویسد:

شهرت در اصطلاح اهل حدیث به خبری گفته می شود که راوی آن فراوان است به گونه ای که به حد تواتر نمی رسند؛ و به چنین خبری مشهور و گاهی مستفیض گفته می شود.

شهرت در اصطلاح فقها بر دو قسم است 1- شهرت روائی یا شهرت در روایت، عبارت است از شایع بودن نقل خبر از سوی عده ای که تعدادشان به حد تواتر نمی رسد؛ و برای اینکه روایتی مشهور باشد لازم نیست که عمل به آن نزد فقها شهرت داشته باشد؛ بلکه گاهی شهرت دارد و گاهی شهرت ندارد؛ و این شهرت از اسباب ترجیح خبر در باب تعارض است؛ و خبر مشهور از این جهت حجت است. (اصول

الفقه، 163/2) وی درباب تعارض خبرین می گوید: اجماع محققین بر ترجیح این شهرت در باب خبرین متعارض است و مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت دارد " فَاَنَّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ لَارِيبَ فِيهِ " که مقصود روایت مشهور است؛ چرا که سائل چنین فهمیده؛ لذا سپس پرسید " فان كان الخبران عَنكُمَا مَشهُورَيْنِ " زیرا معنا ندارد مراد از شهرت اجماع باشد... (مظفر، اصول الفقه 252/3)¹

همچنین در تعریف و اعتبار شهرت روائی گفته اند " شهرت روائی درجائی است که حدیثی را روایان زیادی که تعدادشان به حد تواتر نمی رسد در جوامع کتاب های روائی نقل کنند و این امر باعث اشتها روائیت و استفاضه نقل آن می شود... مشهوراصولی ها از جمله آخوند خراسانی بر این اعتقادند که شهرت روائی از مرجحات باب تعارض میان اخبار است (فرهنگ نامه اصول فقه؛ ص 528)

درمسأله مورد بحث، روایات تنصیف در فوت زوج شهرت روائی دارند و از نظر روایت مشهور است هرچند عمل برطبق آن مشهور نیست، حتی شیخ المحدثین شیعه ثقة الاسلام کلینی به روایات تنصیف اقتضار کرده و روایات تمام را نقل نکرده است، ولی روایات نصف را همه نقل کرده اند. این روایات بر روایات تمام مقدم می شوند و آیه " واتواالنساء صدقاتهن نحلة " را تخصیص می زند. پس روایات نصف از باب اشهریت مقدم می شود، روایات تمام را حمل بر تقیه کردن وجهی دارد که نظر مذاهب اهل سنت است، ولی روایات نصف را حمل بر ارث زوج از زوجه کردن، اولاً با موارد فرزند داشتن زوجه سازگاری ندارد، و ثانیاً با شش روایتی که زوجین با هم ذکر شده اند و برای زن نصف مهر قائل شده است، نمی سازد، زیرا لازمه اش این است که تنصیف درموت زوج از باب عدم استقرار تمام مهر باشد، و درموت زوجه از باب ارث زوج از زوجه، درحالی که وحدت سیاق ظهور دارد که تنصیف از باب عدم استقرار تمام مهر است (مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، کتاب النکاح، 3/207).

اینکه گفته شد اعراض مشهور از عمل به خبر مشهور (شهرت روائی) ، یا خبر صحیح و موثق موجب وهن، و در نتیجه سقوط آن از حجیت می شود، شایسته است به بررسی این ادعا بپردازیم.

ب) اعراض مشهور: فقیه اصولی محقق خوئی در نقش و تاثیر اعراض مشهور می فرماید: اعراض مشهور موجب وهن خبر نمی شود، زیرا بعد از اینکه خبری صحیح و یا موثق باشد؛ مورد سیره و مشمول اطلاقات ادله لفظیه شده باشد؛ رفع ید از آن به اعراض مشهور وجهی ندارد؛ البته اگر همه فقها بر حکم مخالف خبر صحیح یا موثق تسالم نمایند، برای ما علم یا اطمینان حاصل می شود که این خبر از معصوم صادر نشده است یا از سر تقیه صادر شده و این خبر ساقط می شود؛ اما اگر فقها در آن مسأله اختلاف داشته باشند و مشهور نظرشان برخلاف خبر صحیح یا موثق باشد و از آن اعراض کنند

1. علامه مظفر در ادامه شهرت اصطلاحی می نویسد: 2. شهرت فتوائی که عبارت است از شایع بودن فتوا بریک حکم شرعی که به حد اجماع که موجب قطع به قول معصوم شود؛ نرسد، و این بر دو قسم است: گاهی می دانیم که مستند این فتوا خبر خاصی است که در دست ماست در این صورت آن را شهرت عملی می نامند. در باب تعادل و ترجیح در باره اینکه این شهرت باعث جبران خبر ضعیف از حیث سند یا باعث جبران خبر غیر ظاهر از حیث دلالت می گردد، بحث خواهد شد - البته با این شرط که این شهرت عملی قدیم باشد؛ یعنی قدما اصحاب و اصحاب ائمه به آن عمل کرده باشند؛ اما شهرتی که در اعصار اخیر پیدا شده مشکل است بتواند روایت را تقویت کند. گاهی شهرت فتوا مستند آن دانسته نمی شود؛ که در این صورت شهرت فقط در فتوا خواهد بود، خواه روایتی مطابق فتوا وجود داشته باشد اما مشهور به آن استناد نکرده باشد؛ یا استنادشان به آن معلوم نباشد، و یا اصلاً روایتی وجود نداشته باشد؛ معظم له نتیجه می گیرد که این چنین شهرتی حجت نیست. (علامه مظفر؛ اصول الفقه، 163).

و غیرمشهور نظرشان مطابق آن باشد دلیلی برای رفع ید از آن خبری که فی نفسه حجت است برای مجرد اعراض از آن وجود ندارد (حسینی بهسودی؛ مصباح الاصول؛ 203/2)¹.

با توجه به سخن فوق، در مورد اعراض مشهور از روایات نصف گفته می شود: اگر فتوای همه فقیهان برخلاف روایت مشهور باشد، چنین شهرت روائی اعتباری ندارد، ولی اگر فتوای عده قابل توجهی مطابق روایت مشهور باشد و مخالفت دسته دیگر ضرری به شهرت روائی نمی رساند، و مورد ما از این قبیل است. وگرنه جعل مرجحیت برای شهرت روائی لغو خواهد بود، زیرا اگر اعتبار خبرمشهور مشروط به عمل مشهور باشد، در آن صورت فرقی بین خبرمشهور و غیرمشهور نخواهد بود، زیرا اعتبار برای عمل مشهور خواهد بود، نه شهرت روائی، واخذ آن در اخبار علاجیه توجیهی نخواهد داشت.

همچنین دلائل پیشگفته در استقرار تمام مهر در موت زوجه نیز مورد تأمل است، زیرا تنها دلیل روائی دیدگاه تمام مفهوم روایت منصور بن حازم است، این روایت هم مربوط به موت زوج است و اینکه نصف اختصاص به طلاق دارد و مفهومش استقرارمهرکامل در فوت زوج است، و در مورد موت زوجه غیرمدخوله روایت ساکت است. افزون بر اینکه در تبیین دیدگاه تنصیف گفته شد، که روایت با مقام تقیه هماهنگ تر است.

در پاسخ دلیل الغای خصوصیت از حکم موت زوج و اسراء آن به موت زوجه در استقرار مهرکامل؛ گفته می شود با توجه به آنچه گذشت روایات نصف در موت زوج به علت شهرت روائی مقدم می شوند، و این قرینه می شود که حکم در موت زوجه غیرمدخوله نیز استقرار نصف مهر است، به خصوص در شش روایتی که در مورد موت یکی از زوجین است.

چنانکه گذشت، در مورد فوت یکی از زوجین شش روایت صحیح و موثق برتنصیف وارد شده، که حتی یک روایت برتمام وارد نشده است، و روایات نصف مورد عمل جمع قابل توجهی از فقها در زمانهای مختلف بوده است، و وجهی برای سقوط این روایات به اعراض مشهور مشاهده نمی شود، در نتیجه دیدگاه نصف در هر دو مسأله - فوت زوج یا زوجه - از ادله قوی فقهی برخوردار است، همچنین مختار جمع قابل توجهی از فقیهان شاخص امامیه در ادوار مختلف بوده است. این بود خلاصه آن چیزی که در مورد دلائل دیدگاه طرفین می توان گفت.

آمیزش جنسی علت مستقل و منحصر در استقرار مهرکامل

دلیل دیگری که بر دلیل های پیشگفته تنصیف مهرافزوده می شود، اینکه شیخ طوسی و علامه حرعاملی بابتی در ابواب مهر گشوده اند با عنوان "باب ما یوجب المهرکاملاً" صاحب وسائل در این باب نه روایت آورده مبنی بر اینکه نزدیکی تنها عامل استقرارمهرکامل است، (وسائل الشیعه، 65/15 باب 54 از ابواب المهور) در اکثر این روایات به صورت جمله شرطیه آمده است " ... إذا أدخله وجب

¹ - محقق کتاب المذهب سید عبدالرسول جهرمی شیرازی در پاورقی آن در مورد دلیل دیدگاه تفصیل آورده است: که نصوص فراوانی در دو مسأله بر نصف وارد شده است، که در مورد فوت زوج متعارض با روایات تمام است؛ اما در مورد فوت زوجه غیر معارض است، در نتیجه مصنف کتاب نصوص فوت زوجه را بر حال خود باقی گذارده و نصوص فوت زوج بر تمام را حمل بر افضلیت کرده است، و لکن الاقوی تنصیف است مطلقاً (ابن براج، المذهب،

الغسل والمهر والعدة" و اگر امور دیگری مثل موت یکی از زوجین یا ارتداد زوج در استقرار مهر کامل دخیل می بودند، در این روایات ذکر می شدند، در علم اصول ثابت شده است که اگر شرط در جمله شرطیه مستقل در تأثیر، و منحصر و بدون بدیل باشد چنین شرطی مفهوم دارد، یعنی با انتفاء شرط جزاء نیز منتفی می شود (مظفر، اصول الفقه، 1/112. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 196. صالحی مازندرانی، مفتاح الاصول، 2/174) بدون شک نزدیکی شرط مستقل برای استقرار مهر کامل است، اختلاف در انحصاری بودن آن است؛ در این مورد نیز گفته می شود که در روایات ارتداد زوج صرفاً سخن از حد مرتد و جدا شدن از همسر و تقسیم اموال رفته و سخنی از مهر نشده است (حر عاملی، وسائل الشیعه، 18/544) فقها موجبیت ارتداد فطری زوج برای استقرار مهر کامل را از عموم الحاق ارتداد به موت استنباط کرده اند (نجفی، جواهر الکلام، 39/332) با بررسی انجام گرفته روشن شد که موت یکی از زوجین نیز نقشی در استقرار مهر کامل ندارد. در نتیجه نزدیکی تنها عامل استقرار مهر کامل است. در برخی دیگر از روایات باب به صورت نفی و استثناء " لا یوجب المهر الا الوقاع فی الفرج" نزدیکی به عنوان تنها عامل استقرار مهر کامل معرفی شده است. البته شیخ طوسی روایاتی هم در نقش خلوت در استقرار مهر کامل نقل کرده، ولی سپس آنها را یا بر استحباب و یا بر خلوت زوجین در صورت اتهام در ادعای عدم نزدیکی حمل کرده و برای صرف خلوت نقشی قائل نشده است (الاستبصار، 3/226 باب 140). البته جناب صاحب جواهر حصر مستفاد از این روایات را نسبی دانسته است؛ یعنی نقش داشتن نزدیکی در استقرار مهر کامل در برابر نقش نداشتن خلوت، و حصرش مطلق نیست تا هیچ عامل دیگر - غیر نزدیکی - نقش نداشته باشد. (جواهر الکلام 39/331) ولی در پاسخ آن گفته می شود: چه ایرادی دارد که این روایات هم ناظر به عدم نقش خلوت در استقرار مهر کامل باشد، که نظر حنفیه و حنابله و مالکیه - در خلوت طولانی مدت - بوده است، و هم ناظر به عدم نقش وفات یکی از زوجین در استقرار مهر کامل باشد که دیدگاه همه اهل سنت است. در نتیجه موت یکی از زوجین و ارتداد زوج نقشی در استقرار مهر کامل ندارند؛ و نزدیکی تنها عامل استقرار مهر کامل است.

لازم به ذکر است که نگارنده در بررسی هایش در این مسأله، از این که فقهای امامیه (رضوان الله تعالی علیهم) به این دلیل و روایات این باب استناد کرده باشند، برخوردار نکرده است.

جمع بندی مباحث

با توجه به آنچه گفته شد، حقوق مالی نفقه و مهریه و ارث از قوانین آمره و غیر قابل اسقاط، و شرط اسقاط آنها لغو است، عقد از دواج مقتضی و موجب این سه حق است، ولی استقرار کامل آنها نیازمند به شرایط دیگر است.

حق مالی ارث، در صورت وفات یکی از زوجین و حیات و ارث پس از مورث و عدم مانع توارث ثابت است، خواه همسر مطیعه باشد یا ناشزه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله، مگر مورد استثناء که قبلاً به آن اشاره شده است.

برای استقرار نفقه تمکین کامل از سوی زوجه لازم است هر چند نزدیکی اتفاق نیفتد، و فقط در صورت نشوز حق نفقه ندارد، اگر طلاق در حال نشوز اتفاق افتد پس از نزدیکی تمام مهر، قبل از نزدیکی نصف مهر است، زیرا نشوز وضعیتش بدتر از قتل شوهر به دست همسر نیست؛ که در صورت نزدیکی همه مهر و در صورت عدم نزدیکی نصف مهر برای زوجه است؛ هر چند زن در این حالت از شوهر ارث نمی برد. (مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 348)

در حق مالی مهریه، خواه ازدواج از عقود معاوضی و مهر عوض بضع باشد (علامه حلی؛ مختلف الشیعه، 141/7. جواهر الکلام، 41/31) یا به علت معاوضی محض نبودن ازدواج مهریه عطیه و بخشش ویژه باشد (محقق کرکی، جامع المقاصد، 265/5) استقرار تمام آن مشروط به آمیزش جنسی است. در آیه شریفه " ...فما استمتعتم به منهن فاتوهن إجرهن فریضة... نساء/24 " پرداخت مهر کامل را مشروط بر استمتاع کرده است، و همچنین در روایات مستفیضه نزدیکی و آمیزش جنسی علت مستقل و انحصاری استقرار مهر کامل معرفی شده است، از این جهت در طلاق قبل از نزدیکی نصف مهر ثابت است، و با بررسیهای انجام گرفته برای زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین نیز نصف مهر است، قیاس مهر به ارث به اینکه با موت زوجیت باطل نشده، مع الفارق است، چون ارث امری طرفینی است برخلاف مهر که یک طرفه است، از این جهت الحاق مقدار مهر زوجه غیرمدخوله در وفات یکی از زوجین به مطلقه غیرمدخوله اولی است تا الحاق آن به دخول در استقرار مهر کامل. وقتی مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می بایست نصف مهر را پرداخت نماید، چرا که در این امر به حیثیت و شأن اجتماعی زن لطمه خورده، پس چطور ممکن است که در حالت فوت یکی از زوجین به علت تصادفات، مریضی ها، حوادث طبیعی یا مرگ طبیعی و... که چنین ضرری از سوی زوج بر زن عائد نشده حکم نسبت به مرد سختگیرانه تر باشد؟ پس افزون بر آنچه گفته شد، عدالت و انصاف نیز اقتضا می کند که برای زوجه غیر مدخوله در فوت یکی از زوجین بیش از نصف مهر نباشد.

نتیجه:

نتیجه بررسی و بازخوانی در ادله مهریه زوجه غیرمدخوله در فوت یکی از زوجین این که از نظر مشهور فوت یکی از زوجین یکی از عوامل استقرار مهر کامل است هر چند زوجه غیر مدخوله باشد؛ دلیل آن آیه شریفه " واتوا النساء صدقاتهن نحلة... " است، که امر به پرداخت کامل مهر شده و تنها مورد طلاق قبل از نزدیکی از آن خارج شده است؛ ولی فوت یکی از زوجین در آن باقی است، و همچنین روایات صحیح و موثقه بر استقرار مهر کامل است، این روایات در معارضه با روایات موثقه و صحیحه بر نصف مهریه در فوت زوج به علت موافقت با قرآن مقدم می شوند، روایات داله بر نصف مهریه در فوت زوجه نیز به علت إعراض مشهور ساقط می شوند.

در مقابل دیدگاه مشهور؛ دیدگاه تنصیف است، این دیدگاه در بین قدام و متأخرین و معاصرین طرفداران معتناهی دارد؛ دلیلشان افزون بر الغاء خصوصیت از طلاق قبل از نزدیکی، روایات وارده در معرفی نزدیکی به عنوان علت انحصاری استقرار تمام مهر، روایات صحیح و موثقه متضافره نزدیک به تواتر است که به علت شهرت روائی بر روایات مهر کامل مقدم می شوند، و در نتیجه آیه " واتوا النساء صدقاتهن را تخصیص می زنند، و برطبق این روایات برای زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین نصف مهریه است، و إعراض مشهور از عمل به روایات صحیح و موثق در مسأله اختلافی موجب ضعف سند نمی شود، لذا شایسته است که مواد مربوطه قانون مدنی برطبق دیدگاه نصف که از وجاهت فقهی و دلائل قوی تری برخوردار است، اصلاح شود؛ تا هم از یک سو ناهمگونی فتاوی اکثریت فقیهان معاصر با قانون مدنی که در مواردی موجب صدور آراء مختلف قضائی شده است، بر طرف شود، و از سوی دیگر گامی مؤثر در کاستن زندانیان و بدهکاران مهریه، به خصوص بدهی ناخواسته ناشی از وفات یکی از زوجین برداشته شود.

إنه وليّ التوفيق

كتاب شناسی

قرآن مجید

1. آخوند خراسانی، محمد کاظم، (1409 هـ) کفایة الاصول، چاپ اول، قم المشرفه، مؤسسة آل البيت لاحیاء التراث.
2. آل کاشف الغطاء، علامه محمد حسین (1359 هـ) تحریر المجله، النجف الاشرف، المطبعة الحیدریه.
3. امامی، سید حسن (1357 ش) حقوق مدنی، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیہ.
4. بحرانی، الشیخ یوسف (1408 هـ) الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
5. جمعی از نویسندگان (1389 ش) فرهنگنامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
6. جعفری، محمد جعفر، (2335 ش) حقوق خانواده، چاپ اول، تهران؛ چاپخانه حیدری .
7. حر عاملی، محمد بن الحسن العاملی (1384 هـ) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، مکتبه الاسلامیة.
8. حلی، محمد بن ادريس الحلی، (1410 هـ) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
9. زحیلی، وهبه (1418 هـ) الفقه الاسلامی و ادلته، چاپ چهارم، دمشق، دار الفکر.
10. شیخ صدوق، محمد بن علی القمی (1415 هـ) المقنع، قم، مؤسسة الامام الهادی.
11. ----- (1392) من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبه الصادق.
12. شیخ طوسی و محقق حلی؛ (1412) النهایة و نکتها، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
13. شیخ طوسی، محمد بن الحسن الطوسی (1390 هـ) الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، چاپ سوم، تهران، دار الکتب الاسلامیہ.
14. ----- (1390) تهذیب الاحکام، چاپ سوم، تهران، دار الکتب الاسلامیہ.
15. ----- (1387) المبسوط فی فقه الامامیہ، چاپ دوم، تهران، مکتبه المرتضویه.
16. ----- (1387) النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، انتشارات قدس محمدی.
17. شیخ مفید، محمد بن محمد بغدادی (1413 هـ) احکام النساء، چاپ اول، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید.

18. صالحى مازندراني، شيخ اسماعيل، (1424هـق)، چاپ اول، قم المشرفه، نشر الصالحان.
19. صفائي، سيد حسن؛ امامي، اسدالله (1380ش) مختصر حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران، نشر دادگستر.
20. طباطبائي، سيد على (1421هـق) رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل، قم، مؤسسة آل البيت.
21. طرابلسي، عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي (1406) المهذب، محقق: سيد عبدالرسول الجهرمي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.
22. طوسى، محمد بن على بن حمزه الطوسى (1400هـق) الوسيلة الى نيل الفضيلة، تحقيق شيخ محمد حسون، قم، كتابخانه آية الله مرعشى.
23. علامه حلى، حسن بن مطهر الاسدى (1417هـق) مختلف الشيعه، چاپ سوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.
24. علم الهدى، على بن الحسين الشريف مرتضى (1417هـق) مسائل الناصريات، تهران، رابطه الثقافة و العلاقات الاسلاميه.
25. فاضل لنكراني، محمد (1428هـق) تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، چاپ دوم، قم، مركز فقه الائمة الاطهار.
26. كاتوزيان، ناصر (1357ش) حقوق مدنى، خانواده، تهران، دانشگاه تهران.
27. كلينى، محمد بن يعقوب الرازى (1378هـق) الفروع من الكافى، تهران، چاپ خانه حيدرى.
28. مرواريد، على اصغر (1410هـق) سلسلة الينايع الفقيهيه، بيروت، الدار الاسلاميه.
29. مظفر، علامه محمد رضا (1386هـق) اصول الفقه، چاپ دوم، نجف اشرف، دارالنعمان.
30. مغنيه، شخ محمد جواد (1377هـق) الفقه على المذاهب الخمسه، چاپ پنجم، تهران، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر.
31. مكارم شيرازى، آية الله ناصر (1390ش) انوار الفقاهه فى احكام العترة الطاهره، كتاب النكاح ، چاپ اول، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع) .
32. ----- (1416هـق) انوار الاصول، مقرر احمد قدسى، چاپ اول، قم، مدرسة الامام امير المؤمنين(ع).
33. موسوى اصفهانى، آية الله سيد ابوالحسن (1393هـق) وسيلة النجاه، قم، مهر استوار.
34. موسوى خمينى، آية الله سيد روح الله (بى تا) تحرير الوسيله، نجف اشرف، المطبعة الآداب.
35. موسوى خوئى، آية الله سيد ابوالقاسم (1397) منهاج الصالحين، چاپ بيست ويكم، النجف الاشرف، المطبعة النعمان.

36. -----(1386هق) مصباح الاصول، مقرر سيد محمد سرور حسيني بهسودي، نجف اشرف، المطبعة الآداب.

37. ميرزای قمی، شيخ ابوالقاسم (1371) جامع الشتات، چاپ موسسه کيهان.

38. نجفی، شيخ محمد حسن (1398هق) جواهر الکلام، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلاميه.